

VCLPY: MÉTODO DE INTEGRAÇÃO DE CÓDIGOS C++ E PYTHON NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA USO NAS CIÊNCIAS GEODÉSICAS

VICTOR ALCANTARA MENEZES MOTA¹
CHRISTOPHER PINHEIRO DOBB¹
LUCIENE STAMATO DELAZARI¹
LEONARDO ERCOLIN FILHO¹

¹Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG) – Universidade Federal do Paraná –
{victor.alcantara; christopher.dobb; luciene; leonardo.ercolin}@ufpr.br

As linguagens de programação têm um papel fundamental na era digital atual pois integram a base de conhecimento para o desenvolvimento de novas tecnologias como a Inteligência Artificial (AI), Internet das Coisas (IoT) e *Big Data*. Assim como ocorre em diversas áreas, nas Ciências Geodésicas, é crucial o desenvolvimento de algoritmos em diferentes linguagens de programação que são utilizados em áreas como Levantamentos Topográficos e Geodésicos, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, Cartografia e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). A inovação da programação nessas áreas permite a criação de ferramentas que melhoram a precisão e a eficiência na coleta, processamento e análise de dados geoespaciais. Essa característica é particularmente importante em um mundo onde a quantidade de dados espaciais está crescendo exponencialmente, impulsionada pelo uso de tecnologias avançadas como drones, satélites de alta resolução e sensores terrestres [1, 2]. As Ciências Geodésicas frequentemente utilizam linguagens de programação para otimizar a coleta, processamento e análise de grandes volumes de dados espaciais, facilitando a tomada de decisão e o desenvolvimento de soluções. No processamento e análise de dados geoespaciais, são usadas tradicionalmente linguagens como C++ e Python com bibliotecas como GDAL (*Geospatial Data Abstraction Library*). Para criar aplicações de Sistemas de Informações Geográficas, utilizam-se também linguagens de programação web como JavaScript, PHP, Python e C# com bibliotecas como Leaflet e OpenLayers, em plataformas convencionais de código aberto como QGIS ou plataformas avançadas como o ArcGIS SDK (*Software Development Kit*) da ESRI. Em diversas situações, estudos de modelagem e simulação são realizados com Matlab e Python, utilizando bibliotecas de computação científica como NumPy e SciPy. Além disso, a automação de tarefas para análise de *Big Data* é feita com bibliotecas como Hadoop (Java) e Spark (Python), que processam grandes volumes de dados de forma eficiente. O uso de bibliotecas de código aberto tem desempenhado um papel vital no desenvolvimento de aplicações. Essas bibliotecas oferecem flexibilidade, escalabilidade e capacidade de adaptação às necessidades específicas dos projetos. Além disso, permitem que a comunidade científica contribua para a melhoria contínua das ferramentas disponíveis, garantindo que as soluções permaneçam atualizadas e robustas. Entre as vantagens do uso de programas de código aberto estão: a redução de custos, a eliminação de taxas de licenciamento e a rapidez na correção de falhas, graças à colaboração de uma comunidade ativa de desenvolvedores [2]. Buscando integrar diferentes linguagens de programação para o desenvolvimento de soluções nas Ciências Geodésicas, este trabalho apresenta o conceito VCLPY (Figura 1), desenvolvido com o intuito de combinar componentes do VCL (*Visual Component Library*) na linguagem C++ e Python com bibliotecas como o GDAL, Python Matplotlib, NumPy & Thread-based parallelism. O C++ é uma linguagem de programação conhecida por oferecer desempenho, flexibilidade e interoperabilidade, enquanto o Python é uma das linguagens mais populares graças à sua simplicidade e facilidade de uso, vasta coleção de bibliotecas de ciências de dados e comunidade ativa de desenvolvedores. No contexto do desenvolvimento de programas, a adoção de componentes VCL permite desenvolver algoritmos com técnicas de programação orientada a objetos e oferecer maiores recursos de interface com o usuário. A ideia é atender às necessidades de profissionais e pesquisadores que realizam levantamentos topográficos, oferecendo soluções que possam ser instaladas em computadores pessoais, aumentando a flexibilidade e autonomia em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, o desenvolvimento do conceito VCLPY foi realizado no ambiente RAD (*Rapid Application Development*) Studio da Embarcadero Technologies, que é reconhecido por sua robustez no desenvolvimento de aplicações multiplataforma utilizando as linguagens de programação C++ e Delphi. A linguagem Python desempenha um papel significativo neste projeto, oferecendo fácil acesso a uma ampla gama de bibliotecas externas. Uma dessas bibliotecas é o Matplotlib, que possibilita a visualização tanto em duas quanto em três dimensões (Figura 3), com a geração de gráficos e figuras de alta qualidade de forma simples e flexível, sendo amplamente

utilizada na comunidade científica e de engenharia para a visualização de dados [3]. Outra biblioteca crucial é o GDAL que permite a leitura, escrita e processamento de dados geoespaciais em diversos formatos. Por meio dessa biblioteca, é possível manipular dados geoespaciais, incluindo, por exemplo, a geração de curvas de nível em formato ESRI *Shapefile* e modelos digitais de superfície, em formato GeoTIFF 32bits [4]. No método desenvolvido, as aplicações criadas com o conceito VCLPY geram um arquivo de instruções e configurações por meio da interface em VCL (Figura 2a e 2b) utilizando código em C++ (*jobfile*), que é utilizado para inicializar um executável Python. Esse executável interpreta as diretrizes contidas no arquivo de instruções para realizar uma tarefa e retorna os resultados na interface em VCL, proporcionando uma visualização integrada ao usuário. Um exemplo de aplicação desenvolvida com esse conceito é o *MultiPointConverter* (Figura 4), que permite a conversão entre arquivos nos formatos CSV (Planilha de dados), TXT (ASCII), SHP (ESRI *Shapefile*) e LAS (*Lidar Point Cloud*). Essa funcionalidade é alcançada por meio do uso de bibliotecas *Python* como *laspy*, *pandas*, *numpy* e *shapefile*. Estes formatos, especialmente LAS e SHP, são amplamente utilizados nas Ciências Geodésicas para armazenar e manipular dados espaciais tridimensionais. Outro exemplo de aplicação é o *PointCloudViewer* que inclui um visualizador 3D (usando *Matplotlib*) que permite visualizar pontos, curvas de nível e superfícies tridimensionais. Além da visualização, a aplicação utiliza duas ferramentas do GDAL que também permitem salvar arquivos vetoriais e matriciais. Para atender essas aplicações, também foi desenvolvida uma biblioteca denominada *NumCloud* que possui como objetivo a leitura, manipulação e conversão de diferentes formatos de arquivo de nuvens de pontos com base em um único módulo na linguagem *Python*, o *NumPy*. Por meio de sua eficiência em operações matriciais envolvendo *arrays* de grande tamanho e suas funções de leitura de arquivos binários, o *NumPy* é capacitado por si só nos requisitos de uma ferramenta para nuvens de pontos, não havendo a necessidade, portanto, da importação de diversas bibliotecas para cada extensão de arquivo. A biblioteca *NumCloud* usufrui de seus recursos ao máximo e reduz drasticamente o tamanho do executável compilado pelo *Pyinstaller*, se tornando uma ferramenta ideal para programas desenvolvidos com o VCLPY. Atualmente, o módulo disponibiliza a leitura e criação de arquivos LAS (todas as versões), PLY (binário e ASCII), CSV e TXT. Testes realizados com os programas desenvolvidos mostraram que o método VCLPY possui interoperabilidade já que todas as bibliotecas de vínculo dinâmico do C++ (*Runtime libraries*) e componentes VCL, bem como bibliotecas *Python* são compiladas no executável, tornando o programa independente de requisitos na máquina do usuário. A partir dos resultados obtidos nas ferramentas desenvolvidas, conclui-se que o conceito VCLPY desenvolvido permite a integração de componentes VCL em C++ com programas compilados na linguagem *Python* e suas bibliotecas no desenvolvimento de ferramentas robustas e acessíveis para a comunidade acadêmica, especialmente nas Ciências Geodésicas.

Figura 1 – Fluxograma do Método VCLPY.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Interfaces em VCL (C++). Visualizador de pontos tridimensionais (a) e Conversor de arquivos (b).

(a)

(b)

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Visualizador de Pontos Tridimensionais – Bibliotecas GDAL e MATPLOTLIB (Python).

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Conversor de arquivos – Bibliotecas PANDAS, NUMPY, LASPY e SHAPEFILE (Python).

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: VCL; C++; Python; GDAL; RAD Studio.

Referências

- [1] FERGUSON, Richard. The Importance of Geodetic Science Development. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41064-022-00217-9>. Acesso em: 2 jul. 2024.
- [2] Institute of Data. Exploring the Comprehensive Ecosystem of Open-Source Software for Big Data Management. Disponível em: <https://www.institutedata.com>. Acesso em: 2 jul. 2024.
- [3] HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.
- [4] OPEN-SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION (OSGeo). GDAL - Geospatial Data Abstraction Library. Disponível em: <https://gdal.org/>. Acesso em: 1 jul. 2024.